

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 3

MAY | 2023

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

SHAMSIDDINOV Hojiakbar Yahyo o'g'li*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti**Xalq ijodiyoti: (folklor va etnografiya) mutaxassisligi**2-bosqich magistranti*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932812>

O'ZBEK MILLIY FOLKLOR SAN'ATINING ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Yurtimizning qadim tarixi, moddiy boyliklari, ijtimoiy hayotning turli sohalari bilan bog'langan mahalliy hunarmandchilik turlarining mahsulotlari qatori ularning yaratilishi, bunyod etilishi talqiniga bag'ishlangan folklor asarlari, mehnat qo'shiqlari hamisha xorijiy sayyoh va olimlarni o'ziga jalb qilib kelgan. Ushbu maqolada o'zbek milliy folklor san'atining ichki turizmni rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: ichki turizm, folklor san'ati, folkloristik turizm, amaliy san'at, urf-odat, marosim, an'ana.

ШАМСИДДИНОВ Ходжиакбар Яхё оглы*Государственный институт искусств и культуры Узбекистана**Народное творчество: (фольклор и этнография)**магистрант 2 ступени*

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ УЗБЕКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРНОГО ТВОРЧЕСТВА В РАЗВИТИИ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

АННОТАЦИЯ

Фольклорные произведения, трудовые песни, посвященные осмыслению их создания и создания, а также изделия местных ремесел, связанные с древней историей, материальными благами, различными сферами общественной жизни нашей страны, всегда привлекали иностранных туристов и ученых. В данной статье анализируются роль и значение узбекского национального народного творчества в развитии внутреннего туризма.

Ключевые слова: внутренний туризм, фольклорное искусство, фольклорный туризм, прикладное искусство, обряд, традиция.

Shamsiddinov Khodjiakbar Yahyo ogli
Uzbekistan State Institute of Arts and Culture
Folk art: (folklore and ethnography)
master's degree 2nd stage.

ROLE AND SIGNIFICANCE OF UZBEK NATIONAL FOLKLORE CREATIVITY IN THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC TOURISM

ANNOTATION

Folklore works, labor songs dedicated to the comprehension of their creation and creation, as well as products of local crafts associated with ancient history, material wealth, various spheres of public life in our country, have always attracted foreign tourists and scientists. This article analyzes the role and significance of the Uzbek national folk art in the development of domestic tourism.

Key words: domestic tourism, folklore art, folklore tourism, applied art, rite, tradition.

Hozirgi kunda respublikamizda ichki turizmni rivojlantirish uchun imkoniyatlar yetarli. Mazkur imkoniyatlarni yuzaga chiqarish uchun mintaqada ichki turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan davlat dasturlari hamda qarorlarning amaliyotga tadbiqu, turistik infratuzilmani shakllantirilganligi, turizm xizmatlari rivojlanish bosqichlari va tendensiyalari, respublikaga tashrif buyurayotgan ichki va tashqi turistlar soni, ularning mintaqadagi turistik xizmatlardan qoniqish darajasini hisobga olish lozim. Bu esa respublikamiz turistik salohiyatidan samarali foydalanish va uni yanada oshirish yo'nalishlarini ishlab chiqishni taqozo etadi.

Mamlakatimizda o'nggi yillarda turizm, jumladan, ekoturizm, ziyorat turizmi, gastronomik turizm rivojlandi. Bu yo'nalishlar sirasiga milliy qadriyatlarimizni keng targ'ib qilish va dovrug'ini olamga yoyishda muhim ahamiyat kasb etadigan folkloristik turizmni ham qo'shish lozim.

Bunda xalqimizning qalb qo'ri, aql-zakovati bilan yaratilgan, asrlardan asrlarga, og'izdan og'izga, avloddan avlodga o'tib kelayotgan doston, ertak, afsona, rivoyat, naql, qo'shiq, maqol, topishmoq, askiya singari rang-barang janrlardan iborat boy folklor merosini targ'ib etiladi. Betakror badiiyati, mazmundorligi, ohangdorligi, ta'sirchanligi, jozibadorligi va tarbiyaviy-estetik ahamiyatidan dunyo ahlini bahramand qilish, ma'naviyatini boyitish mumkin.

Qolaversa, o'zbek baxshichilik sasn'ati ko'pdan buyon barchani o'ziga maftun etib kelmoqda. Azal-azaldan turli savdo yo'llari, madaniyat va sivilizatsiyalar chorrahasida joylashgan yurtimizda tabarruk go'shalar, tarixiy joylar, tabiat maskanlari juda ko'p. Ular bilan bog'liq tarixiy va toponimik afsona va rivoyatlar, qo'shiqlar ham mo'l. Mana shularni jahon ahliga namoyon etish esa o'zgacha faxrlidir. Yurtimizning qadim tarixi, moddiy boyliklari, ijtimoiy hayotning turli sohalari bilan bog'langan mahalliy (zardo'zlik, patdo'zlik, kashtachilik, zargarlik, kandakorlik, misgarlik, temirchilik, kulolchilik, miniatyura va tasviriy san'at kabi) hunarmandchilik turlarining mahsulotlari qatori ularning yaratilishi, bunyod etilishi talqiniga bag'ishlangan folklor asarlari, mehnat qo'shiqlari hamisha xorijiy sayyoh va olimlarni o'ziga jalb qilib kelgan.

Shu boisdan Buxoro, Xiva, Samarqand, Marg'ilon, Termiz singari qadimiy maskanlarimizda tez-tez jahon xalqlari ishtirokida Sharq taronalari, shashmaqom, baxshichilik, ipak va ziravorlar, milliy taomlar, zargarlik va zardo'zlik festivallari muntazam o'tkazilib kelinmoqda. Ularning ishtirokchilari ajib bir qadimiylikni, sirlilikni his etganlarini yashirmaydi. Shundan kelib chiqib, yurtimizda folkloristik turizmning quyidagi amaliy turlarini sayyohlar uchun tashkil qilish mumkin.

Xalq iste'dodlarini keng jalb qilish asosida qo'shiqchilik va raqs konsertlarini uyushtirish, baxshi ijrochiligi, xalq teatri (u yoki bu milliy marosim (masalan, "sallabandon", "kelin salom" kabi) ning teatrlashtirilgan namoyishi, dorbozlik, qiziqchilik, masxarabozlik, qo'g'irchoqbozlik) ko'rinishlari ijrosi, folklor amaliy san'ati (kashtachilik, quroqchilik, zardo'zlik, patdo'zlik, gilamdo'zlik, o'rmak, atlas va bo'z to'qish, kandakorlik, misgarlik, temirchilik, kulolchilik, miniatyura va h.k.) ustida master-klasslar o'tkazish. Bunday moddiy va nomoddiy merosimiz qadimiy va betakror bo'lib, uzoq tariximizdan so'zlaydi. Insonlarni tarix bilan yuzlashtiradi.

Ilm, bunyodkorlik, yaratuvchanlik, milliylik yuksak qadrlangan qutlugʻ ona zaminimizga har yili dunyoning turli nuqtalaridan minglab sayyohlar kelishi bejiz emas. Chunki bu zaminda maʼrifat hamisha ustun boʻlgan, inson aziz, mehnati esa qadrlanib hisoblangan.

Oʻzbek eliga dunyo xalqlari eʼtiborining kuchayib borayotgani bu qadimiy makonda turizm industriyasini ichki va tashqi koʻrinishlarda keng rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjudligini koʻrsatmoqda. Qolaversa, soha mutaxassislari ham sayyohlik zamonaviy iqtisodiyotning istiqbolli tarmogʻi ekanini taʼkidlagan holda, birinchidan, uning boshqa sohalar kabi xom ashyo, ishchi kuchi, mablagʻ kabi koʻplab resurslarni doimiy talab etmasligi, ikkinchidan, uning uchun zamonaviy talablarga mos, zarur infratuzilma borligi, uchinchidan, mamlakatimiz iqtisodiyoti taraqqiyotiga foyda keltirishi tufayli mazkur tarmoqni har tomonlama rivojlantirish zarurligini taʼkidlaydilar [2, B.24].

Mana shu sababli keyingi yillarda turizm sohasini isloh etish boʻyicha qator hujjatlar qabul qilinmoqda. Yurtimizda bu kabi islohotlar doirasida tashkil qilinadigan folkloristik turizm yoʻnalishida har tomonlama amaliy ishlar bajarilishi koʻzda tutiladi.

Avvalo, yurtimizda sayyohlik sanoati subyektlari faoliyati uchun qulay sharoit yaratishga erishiladi. Hozirda turizm sohasi ravnaqi yoʻlidagi toʻsiqlar ancha olib tashlandi. Endilikda chet elliklar uchun viza va roʻyxatdan oʻtish tartiblari, bojxona nazorati soddalashtirilgan. Tarmoqning yangi salohiyatli turlarini rivojlantirishga eʼtibor kuchaytirilgan. Shuningdek, tashrif buyuruvchi sayyohlar uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish maqsad qilingan. Shu yoʻnalishda yurtimizga toʻgʻridan toʻgʻri aviaqatnovlarni yoʻlga qoʻyish boʻyicha hamkorlik shartnomalari imzolangan.

Muhtasham madaniy obyektlar, mehmonxonalar qurilib, transport-logistika, muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari yaxshilanmoqda. Ularning zamon talablari darajasida rekonstruksiya qilinishi Oʻzbekistonda yangi sayyohlik yoʻnalishlarini ochishda muhim ahamiyat kasb etishi bilan ahamiyatlidir. Uzoq tarixiy taraqqiyotni kechirgan yurtimizda juda boy folklor jamlanganligi va lokal belgilariga koʻra alohida oʻziga xosliklarga egaligi tufayli unga xos ana shu lokal xususiyatlarni ochish hamisha dolzarb boʻlib kelgan. Oʻzbek folklorini regional asosda kelgan sayyohlarga namoyish etish umum oʻzbek folklorini jahon folklori kontekstida kuzatish imkonini berishi bilan ham muhimdir.

Mustaqillikka erishganimizdan soʻng milliy madaniyatimiz, xalq amaliy sanʼati, rivojlandi, milliy folklor sanʼatimiz, qadriyatimiz, urf - odatlarimiz tiklandi.

Mamlakatimizda hunarmandlar markazi tashkil etilishi, bu soxadagi tadbirkorlarga davlat tamonidan qullab quvvatlanib erkinliklar berishi. Turizm sohasida ham koʻp rivojlanishlar boʻldi, etnik turizm yaxshi rivojlanayotgan turizm sohasi boʻlib shakillandi. Turizmning bu turi ommabop turlaridan biri boʻlib hisoblanadi. Oddiy xalq bilan tanishish ularning anʼalarini koʻrish, milliy taomlarini tanavul qilish, hunarmandchiliklari bilan tanishish, fikrlar eshitish va h.k [3, B.46].

Oddiy chaqaloqning tugʻilishi, nikoh toʻyi, hatto aza marosimlari ham bir necha ming yillar mobaynida shakllanib, yetib kelgan. Xalqimiz turistlarga milliy kiyimlar, qoʻshiqchilik va raqslari bilan bir qatorda, urf - odatlarning ajralmas bʻlagi boʻlgan bu milliy oshxonalarimizdir. Turistlar uchun yorqin taassurotni milliy hunarmandchilik qoldiradi, chunki qoʻl mehnati asosida yaratilgan gilamlar, taqinchoqlar, kashtachilik, keramika mahsulotlari turistlarni oʻziga rom etadi. Bu qoʻl mehnati mahsulotlari suvinir sifatida ham taklif qilinadi.

Oʻzbek etnik madaniyatini rivojlantirish xalqimizning nafaqat tarixiy- madaniy qadriyatlarni sevishi, ulardan xabardor boʻlishi, xuddi shuningdek, ulaning etnomadaniy hayotda faol subʼektlar sifatida qatnashishini taʼminlaydigan ijtimoiy omillarga ham bogʻliqdir. Xalqimiz tafakkuri va etnopsixologiyasida oʻz xalqiga xos anʼanalarni saqlab qolish, hatto turmush qiyinchiliklariga chidab boʻlsa-da, ajdodlarimiz tarixiy-madaniy merosini asrash, uni kelgusi avlodlarga yetkazish xususiyati mavjud.

Etnik madaniyat, xalq anʼanaviy ijodi hozir zamonaviy sanʼat bilan uygʻunlashib, modernizatsiyalashib, oʻz navbatida xalq ijodi ham zamonaviy sanʼatni xalqqa, koʻpchilikka yaqin, tushunarli qilish orqali rivojlanish yoʻlidan bormoqda. Shuning uchun etnik madaniyatni faqat uzoq oʻtmishga taalluqli, oʻzgarmaydigan sanʼat, ijod turlari, marosimlar, anʼanalar, bayram va tomoshalar deb qaramaslik, balki, uni xalq ijtimoiy hayoti bilan mudom dialektik bogʻliq, u bilan birga transformatsiyaga uchrab, kishilarning maʼnaviy-madaniy qiziqishlari va innovatsiyalar taʼsirida modernizatsiyalashib keladigan voqelik sifatida qarash kerak [9, B.56].

Etnik madaniyatning rivojlanishini oilaviy yoki mahalla doirasi bilan cheklab, chegaralab bo‘lmaydi, aks holda etnik madaniyat oilaviy-maishiy marosimlardangina iborat bo‘lib qoladi. U butun jamiyatni, xalqni, millatni ijodiy- madaniy jarayonlar subyektiga aylanishini hamda maxsus ijtimoiy-madaniy institutlar ning turizmga faol ma’naviy-ma’rifiy va targ‘ibot ishlarini talab etadi. Ajdodlarimizning asrlar davomida yaratgan bebaho ma’naviy va madaniy merosini tiklash, asrab-avaylash hamda milliy qadriyatlarimizni izchil rivojlantirish jamiyatimiz taraqqiyotining asosini tashkil etadi [9, B.57].

Xullas, insoniyat tamadduni beshiklaridan bo‘lmish o‘zbek elida boy folklor mavjud. Yurtimizni yanada obod etish, unga ko‘plab sayyohlarni jalb qilish orqali nomini dunyoga yoyish, turistlar uchun zarur sharoitlar yaratish faqat mutasaddilarga tegishli vazifalargina emas, balki barcha zamonlarda ma’naviyat va ma’rifatni hayotining bosh me’zoni deb bilgan barcha yurtdoshlarimiz burchi hamdir. Yoshu qari – har bir o‘zbekistonlik bu qutlug‘ zaminga munosib farzand bo‘lish ishq, mehri bilan, olib borilayotgan bunyodkorlik ishlariga o‘z ulushini qo‘shish ilinjida yashamog‘i shart.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Po'latov M.E. va boshqalar. Global iqtisodiy rivojlanish (turizm iqtisodiyoti) – “Fan va texnologiya” - Toshkent, 2018.
2. Boltaboyev M.R., Tuxliev I.S., Safarov B.Sh., Abduxamidov S.A. “Turizm: nazariya va amaliyot” fanidan elektron darslik.- T., 2017.
3. Pardayev M., Atabayev R. Turizm asoslari. - Samarqand, SamISI. 2006.-
4. To'xliyev I. Turizm asoslari. - Samarqand, SamISI. 2010.
5. Alimova M.T. Hududiy turizm bozorining rivojlanish xususiyatlari va tendensiyalari // doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati. Samarqand SamISI, 2017. -
6. Eshtayev A.A. Globallashuv sharoitida turizm industriyasini boshqarishning marketing strategiyasi (O'zbekiston Respublikasi turizm tarmog'i misolida). Doctor of science dissertatsiya avtoreferati - Samarqand, 2019.
7. Madayev O. O'zbek xalq og'zaki ijodi. - Toshkent.: “Mumtoz so'z”, 2010.
8. Ashirov A. “Avesto”dan meros marosimlar. – T., 2001.
9. Jalilov I. O'zbek xalqi an'anaviy bayramlari, sayillari va o'yinlari. – Qarshi, 2005.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz